

Економіка

УДК 330.1:342.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17463670>

Ризик-профіль установи у сфері фінансового моніторингу

Щербатих Денис Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, фінансів та обліку, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-0990-8376>

Прийнято: 08.10.2025 | Опубліковано: 28.10.2025

***Анотація.** Глобалізація економічних зв'язків та перехід до дистанційних каналів продажу фінансових послуг зумовили створення нових викликів для банків та небанківських фінансових установ, які пов'язані з легалізацією злочинних коштів. Засобом пом'якшення ризиків у сфері фінансового моніторингу є застосування ризик-орієнтованого підходу. **Метою** статті є ідентифікація регулятивних вимог до суб'єктів первинного фінансового моніторингу стосовно визначення власного ризик-профілю та формулювання рекомендацій, пов'язаних з використанням параметрів оцінки ризиків в межах нормативно встановлених факторів ризику. **Методи.** Для виокремлення та подальшого структурування регулятивних вимог до оцінки ризик-профілю звітних установ були використані методи аналізу і синтезу. Оцінка рівня гармонізації українського законодавства та міжнародних рекомендацій щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму була здійснена за допомогою методу порівняння. Для стратифікації показників ризику в межах факторів ризик-профілю установи застосовано метод групування. При формулюванні загальних висновків був*

використаний метод узагальнення. **Результати.** Ідентифіковано міжнародні рекомендації, якими мають керуватися звітні установи у сфері фінансового моніторингу при оцінці власного ризик-профілю. Встановлено, що для підтвердження застосування ризик-орієнтованого підходу українські суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні оцінювати ризик-профіль клієнтів та власний ризик-профіль. Елементами ризик-профілю звітної установи мають бути виявлення та оцінка ризиків, заходи для зниження ризиків та затвердження ризик-апетиту. Запропоновано практичні рекомендації для страхових компаній, які здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, щодо застосування параметрів оцінки ризиків в межах факторів ризику при розрахунку ризик-профілю установи. Зроблено **висновок**, що при визначенні ризик-профілю установи методологічні рекомендації фінансових регуляторів потребують подальшої деталізації. Зокрема, необхідне врахування виду економічної діяльності, який здійснює суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та наявність не лише нормативно встановлених факторів ризику, але й показників ризиковості в межах кожного з факторів ризик-профілю.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, ризик-профіль, фактори ризику, ризик-орієнтований підхід, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, параметри оцінки ризиків, страхова компанія.

Risk profile of an entity in the field of financial monitoring

Denys Shcherbatykh,

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Finance and Accounting, Private Higher Education Establishment «European University»,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0990-8376>

Abstract: *The globalization of economic ties and the shift to remote channels for selling financial services have created new challenges for banks and non-bank financial institutions related to the legalization of criminal proceeds. The risk-based approach is a means of mitigating risks in the field of financial monitoring. **The purpose** of this article is to identify the regulatory requirements for primary financial monitoring entities regarding the determination of their own risk profile and to formulate recommendations related to the use of risk assessment parameters within the framework of regulatory established risk factors. **Methods.** Analysis and synthesis were utilized to isolate and subsequently structure the regulatory requirements for assessing the risk profile of the reporting institutions. The comparative method was employed to evaluate the level of harmonization between Ukrainian legislation and international recommendations concerning anti-money laundering and combating the financing of terrorism. The method of grouping was applied for the stratification of risk indicators within the factors of the institution's risk profile. The method of generalization was used in formulating the overall conclusions. **Results.** The article identifies international recommendations that reporting entities in the field of financial monitoring should follow when assessing their own risk profile. It is established that to confirm the application of a risk-based approach, Ukrainian primary financial monitoring entities must assess both the risk profile of their clients and their own risk profile. The elements of a reporting institution's risk profile should include the identification and assessment of risks, measures to reduce risks, and the approval of risk appetite. Practical recommendations are proposed for insurance companies, other than life insurance companies, regarding the application of risk assessment parameters within the risk factors when calculating the institution's risk profile. **It is concluded** that when determining an institution's risk profile, the methodological recommendations of financial regulators require further detail. Specifically, it is necessary to take into account the type of economic activity carried out by the primary financial*

monitoring entity, and the presence of not only regulatory established risk factors, but also risk indicators within each of the risk profile factors.

Keywords: *financial monitoring, risk profile, risk factors, risk-based approach, subject of primary financial monitoring, risk assessment parameters, insurance company.*

Постановка проблеми. Управління складними системами, засноване на принципах ризик менеджменту, набуло широкого розвитку та довело свою ефективність. Саме тому застосування ризик-орієнтованого підходу при здійсненні заходів фінансового моніторингу є поширеною загальносвітовою практикою. Ризики відмивання коштів та фінансування тероризму виникають на різних рівнях, тому і моделі реагування на них значно відрізняються одна від одної. На національному рівні виявлення такої групи ризиків покладено на суб'єктів державного фінансового моніторингу та підрозділи фінансової розвідки, які формують мінімально допустимий перелік вимог при роботі з ризиками та надають ринку інформацію про ідентифіковані ризики. Такі дані містяться в нормативно-правових актах державних регуляторів, національних оцінках ризиків та типологічних дослідженнях. Звітна установа у сфері фінансового моніторингу, яка діє на первинному рівні, має забезпечити створення та функціонування ефективної системи управління ризиками в межах власної компанії, опираючись на інформацію та вимоги суб'єктів державного фінансового моніторингу. Для виконання даної цілі потрібен комплекс заходів, який включає як ідентифікацію, оцінку та роботу з ризиками клієнтів установи, так і аналогічні заходи щодо ризиків звітної установи. Вищевказані вимоги створюють серйозні виклики для звітних установ, оскільки для якісного застосування ризик-орієнтованого підходу компанія має визначити та застосовувати набір наукових методів, необхідних для ідентифікації ризикових операцій, визначення їх значущості, оцінки

сукупного ризик-апетиту та визначення можливих заходів реагування на виявлені та оцінені ризики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу розвивається за чотирма головними науковими напрямками. Першим напрямком є аналіз кількісних та якісних характеристик національних систем, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). К. Majewski досліджував вимоги до звітних установ щодо оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Польщі [1]. М. Nazzari та А. Aziani аналізували ефективність повідомлень про підозрілі операції, які були надані суб'єктами первинного фінансового моніторингу до підрозділу фінансової розвідки Італії. Критеріями ефективності були кількість розслідувань відмивання коштів, які виникли внаслідок отримання повідомлень від звітних установ та кількість повідомлень, які доповнювали важливою інформацією наявні кримінальні справи [2]. J. Ferwerda та P. Reuter дослідили алгоритми розрахунку національних оцінок ризиків у восьми юрисдикціях з метою перевірки ефективності контролю над відмиванням коштів, заснованого на використанні ризик-орієнтованого підходу [3].

Другим напрямком наукових досліджень є визначення факторів, які мають найбільший вплив на встановлення ризик-профілю клієнта, спираючись на експертну оцінку. М. Azli та R. Haron, проаналізувавши відповіді малайзійських комплаєнс-офіцерів банківського сектору економіки, вивчали значення демографічних профілів на загальний профіль ризику клієнта [4]. Праця А. Н. Jamil містила експертні оцінки щодо рівня регуляторного впливу на визначення ризик-профілю клієнтів банками та платіжними установами Малайзії [5]. S. Hassan та S. Sajid, використовуючи результати опитування банківських службовців, дослідили вплив законодавства в сфері фінансового моніторингу на здійснення банківської системи Пакистану [6]. За допомогою

соціальних мереж Н. Ogbeide проаналізував відповіді 1 497 AML-офіцерів зі 109 країн щодо пріоритетності факторів, які впливають на загальну оцінку ризику клієнта в сфері фінансового моніторингу [7].

Використання штучного інтелекту для визначення підозрілих операцій клієнтів є іншим вагомим напрямком досліджень застосування ризик-орієнтованого підходу. Дослідження фокусуються на аналізі ефективності застосування різноманітних алгоритмів машинного навчання, які допомагають зменшити кількість хибно-позитивних співпадінь в системах автоматизації суб'єктів первинного фінансового моніторингу. У статті Х. Луо, за допомогою методів напівконтрольованого машинного навчання з використанням роздільного навчання (MLaD2), була побудована модель зв'язків транзакцій клієнтів, які ґрунтуються на схожості вузлів [8]. С. Alexandre та J. Balsa представили багатофакторну модель встановлення клієнтам звітної установи рівня ризику відмивання коштів на основі аналізу фінансових транзакцій методами машинного навчання [9]. С. Yang, Н. Chuang та D. Као побудували модель ідентифікації відмивання цифрової валюти центрального банку Китаю, засновану на алгоритмах машинного навчання. Для сценарію з використанням анонімних валютних транзакцій використано графову згорткову нейронну мережу та рекурентну нейронну мережу. Для сценарію переказу цифрової валюти з використанням реального імені клієнта використовувались контрольовані методи машинного навчання [10].

Четвертий напрям досліджень ризик-орієнтованого підходу стосується застосування в моделях оцінки ризиків певних критеріїв ризиків або ідентифікаторів підозрілості, які дозволяють підвищити ефективність системи фінансового моніторингу звітної установи. Дослідження I. Sifat, S. Ahzam Tariq та D. Donselaar стосувалося виявлення підозрілої торговельної діяльності у транзакціях, пов'язаних з торгівлею невзаємозамінними токенами [11]. Наукова стаття М. Meinzer була присвячена ідентифікації географічних

ризиків при встановленні ризик-профілю клієнта [12]. N. Pocher, M. Zichichi, F. Merizzi зосередили свою увагу на ідентифікації ризиків, пов'язаних з нетиповими транзакціями у криптовалюти [13]. А. Буряченко та А. Служенко запропонували використовувати скорингову модель оцінки ризиків відмивання коштів та фінансуванню тероризму, в яку додано критерій «За рішенням банку» [14]. О. Кузьменко, А. Бойко, Т. Доценко досліджували критерії ризику, пов'язані з відмиванням коштів через банківську систему України від азартних інтернет-ігор [15]. А. Shaikh, M. Al-Shamli, A. Nazir, застосовуючи аналіз соціальних мереж, зосередили свою увагу на виявленні зв'язків між клієнтами [16]. Запропонована ними модель дозволяє ідентифікувати ділові та сімейні стосунки клієнтів в цілях здійснення якісної належної перевірки клієнтів та встановлення адекватного рівня ризику.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Більшість наукових досліджень стосовно застосування ризик-орієнтованого підходу під час здійснення AML/CFT-заходів сфокусовані на виявленні та оцінці критеріїв ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов'язаних з діяльністю клієнтів звітних установ, а не з ризиками самої звітної установи. Відповідно, недостатньо опрацьованими залишаються питання, пов'язані з застосуванням підходу на основі ризиків суб'єктами первинного фінансового моніторингу, при встановленні ризик-профілю установи. До таких питань можна віднести ідентифікацію факторів ризику, визначення критеріїв ризиків в межах кожного фактору, встановлення питомої ваги для виявлених критеріїв ризиків. Крім того, практично не дослідженим залишається питання необхідної кореляції між встановленим ризик-профілем звітної установи та рівнем ризику бізнес-сфери, в якій здійснює діяльність така установа, згідно з національною оцінкою ризиків. Невирішеною частиною проблеми є модель реагування звітної установи на виявлений ризик та

пов'язані з нею розрахунки ємності ризику, ризик-апетиту та толерантності до ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Запропоноване дослідження спрямоване на усунення частини таких прогалин, які стосуються вимог до розрахунку ризик-профілю установи та застосування параметрів оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в межах кожного з ідентифікованих факторів профілю ризику.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є виявлення законодавчих та нормативних вимог до звітної установи щодо розрахунку власного ризик-профілю в сфері фінансового моніторингу та надання рекомендацій щодо застосування параметрів оцінки ризиків.

Для досягнення визначеної мети сформульовано наступні завдання:

- 1) визначити міжнародні рекомендації до звітних установ у сфері фінансового моніторингу, які стосуються оцінки ризик-профілю установи;
- 2) окреслити вимоги до українських суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування ними ризик-орієнтованого підходу;
- 3) запропонувати можливі параметри оцінки, які страхова компанія non-life сектору може використовувати в межах нормативно встановлених факторів для цілей розрахунку власного профілю ризику відмивання коштів та фінансування тероризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) визначають ризик-орієнтований підхід основою, яка дозволяє державним органам, фінансовим установам та визначеним нефінансовим установам та професіям ефективно використовувати наявні ресурси при здійсненні заходів фінансового моніторингу. Зокрема, Тлумачна примітка до Рекомендації FATF №1 заснована на необхідності диференціації секторів економіки при оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

[17]. Такий розподіл дозволяє сконцентрувати увагу суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу на секторах з високим ризиком, не звільняючи їх від обов'язків здійснення посиленних заходів належної перевірки при ідентифікації критеріїв ризиків в менш ризикових секторах. Крім того, згідно з даною Тлумачною приміткою, після виявлення ризиків звітні установи повинні використовувати інструменти, які б запобігали або пом'якшували наслідки відмивання грошей та фінансування тероризму.

Тлумачна примітка до Рекомендації FATF №10 надає приклади факторів, які здатні підвищити рівень ризику. Факторами додаткового ризику, пов'язаними з характеристиками клієнтів, є незвичні обставини при здійсненні ділових відносин, обслуговування звітною установою клієнтів-нерезидентів, значні обсяги готівки в бізнес-моделях клієнтів, наявність номінальних акціонерів в структурі власності клієнтів. Аналізуючи географічний аспект, додатковими факторами ризику визначаються резидентність або місцезнаходження клієнтів чи їх контрагентів в країнах, які не створили ефективних національних систем фінансового моніторингу. Також в групу підвищеного ризику пропонується включати юрисдикції, до яких застосовані міжнародні санкції або ембарго, та країни зі значним рівнем корупції або інших видів злочинів. Підвищений ризик фінансування тероризму має бути застосовано до клієнтів, які пов'язані з країнами або географічними районами, що згідно з достовірними джерелами інформації, підтримують або фінансують терористичну діяльність. До факторів ризику, які пов'язані з наданням продуктів та послуг, міжнародні рекомендації відносять приватний банкінг, можливість здійснення анонімних транзакцій, відсутність даних щодо ініціатора платежу. Разом з тим, Тлумачна примітка до Рекомендації FATF №10 зазначає, що існують фактори, які знижують ризики відмивання коштів або фінансування тероризму [17]. Прикладом таких обставин може бути

обслуговування публічних компаній, цінні папери яких мають лістинг на фондовій біржі та виконують вимоги стосовно розкриття інформації.

Вимоги українського законодавства в сфері фінансового моніторингу враховують міжнародні рекомендації FATF щодо застосування ризик-орієнтованого підходу. Зокрема, згідно з визначенням, що міститься в профільному законі, поняття «ризик-орієнтований підхід» включає в себе визначення, оцінку, переоцінку та розуміння ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня [18]. Стаття 7 даного Закону декларує право звітної установи самостійно визначати специфіку використання підходу на основі ризиків. Разом з тим, установа повинна враховувати рекомендації відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу. Цією ж статтею визначено обов'язок суб'єкта первинного фінансового моніторингу стосовно здійснення оцінки та переоцінки ризиків, притаманних його діяльності, документування результатів оцінки, а також підтримання інформації щодо свого ризик-профілю в актуальному стані.

Відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, ризик-орієнтований підхід повинен включати оцінку ризик-профілю установи [19; 20]. Даними документами встановлені наступні елементи ризик-профілю установи: виявлення та оцінка ризиків, аналіз заходів з управління ризиками, визначення ризик-апетиту. Порядок оцінки та переоцінки ризик-профілю установи повинен бути затверджений внутрішніми документами.

Звітні установи, при встановленні свого ризик-профілю, мають враховувати фактори, розроблені регуляторними органами. Банки в Україні повинні використовувати щонайменше шість факторів: характер та масштаб діяльності банку, продукти та послуги банку, види клієнтів та їх ризик-

профілі, географічне розташування, канали надання послуг, інші значущі фактори [19]. Для небанківських фінансових установ, додатково, встановлено фактор, пов'язаний з джерелами фінансування бізнесу та фактор, який стосується співпраці з контрагентами, за участю яких звітна установа здійснює дії з активами [20]. На прикладі оцінки ризик-профілю страхової компанії non-life сектору в даній роботі ми спробуємо визначити набір параметрів, які можна використовувати при аналізі кожного фактору.

Оскільки страхова компанія є частиною небанківського фінансового сектору ринку України, мінімально допустимою вимогою при виявленні та оцінці ризиків є використання восьми факторів ризику, першим з яких є характер та масштаб діяльності. Розрахунок системної значущості установи встановлено окремими нормативно-правовими актами України, однак, для цілей розрахунку ризик-профілю установи, можна використовувати укрупнений підхід, ґрунтуючись на головних показниках бізнесу компанії. Для страхової компанії non-life сектору такими показниками можуть бути частка ринку в зароблених страхових преміях та частка ринку в виплачених страхових відшкодуваннях. Для розуміння значущості установи необхідно зрозуміти рівень ринкової конкуренції. При високій конкуренції навіть незначна частка в преміях або виплатах може означати значну вагу компанії для ринку. У випадку наявності олігополії, що є досить характерним для ринку фінансових послуг, слід зрозуміти частки, якими володіють найбільші ринкові учасники, та порівняти їх з часткою ринку звітної установи.

Другим фактором є джерела фінансування бізнесу. В даному контексті рівень ризику має залежати від ризик-профілю фізичних або юридичних осіб, які надають компанії внутрішнє та зовнішнє фінансування. У випадку внутрішнього фінансування оцінка здійснюється стосовно акціонерів звітної установи. При наявності зовнішнього фінансування оцінюються ризики позикодавців. Логічно припустити, що при відсутності зовнішнього

фінансування ризику відмивання коштів та фінансування тероризму мають бути меншими, оскільки всі власники істотної участі страховика повинні бути погодженими державним регулятором перед набуттям або збільшенням одноосібної або спільної істотної участі в такому страховику [21]. Дотримання вимог щодо прозорості структури власності є однією з умов для отримання та збереження ліцензії страховика. При наявності зовнішнього фінансування ризику залежать від типу надавача коштів та його акціонерів.

Оцінка продуктів та послуг, які надаються звітною установою, є третім фактором при розрахунку ризик-профілю установи. При встановленні рівня ризику доцільно використовувати дані національних оцінок ризику в сфері фінансового моніторингу, типологічних досліджень підрозділу фінансової розвідки та рекомендацій суб'єктів державного фінансового моніторингу. Національна оцінка ризиків в Україні має достатньо деталізований перелік ризиковості в залежності від класу страхування. Відповідно, страхова компанія non-life сектору, при створенні власної шкали ризиків, яка базується на класах страхування, має використовувати зведену інформацію щодо ризиковості страхових послуг на рівні країни. Якщо в межах класу страхування звітною установою надаються страхові продукти, стосовно яких спеціально уповноваженим органом сформовані типологічні дослідження, доцільно поглибити деталізацію шкали оцінки ризиків, оцінюючі не лише класи страхування, а й страхові продукти в межах класів. В будь-якому разі звітній установі потрібно оцінити ймовірність використання страхового продукту клієнтом для маскуванню незаконного походження коштів, цікавість продукту для компаній-оболонок, можливість використання страхового продукту клієнтом від імені третіх осіб.

Четвертим фактором є види клієнтів та їх ризик-профіль. Перелік та питома вага критеріїв ризиків, від яких залежить розрахунок ризик-профілю клієнта, згідно законодавства України, самостійно встановлюється суб'єктом

первинного фінансового моніторингу. Однак, аналогічно до попереднього фактору, установа повинна враховувати інформацію, яка готується державними регуляторами. Законодавство вимагає від звітних установ у сфері фінансового моніторингу встановлювати клієнтам один з наступних рівнів ризику: низький, середній, високий, неприйнятно високий [18]. Відповідно, для оцінювання фактору ризик-профілю установи, пов'язаного з встановленим ризиком стосовно своїх клієнтів, страховій компанії потрібно у внутрішніх документах встановити нормативну шкалу величини ризику в залежності від частки клієнтів, які мають певний рівень ризику. Наступним кроком буде порівняння нормативної шкали з фактичними частками клієнтів різного рівня ризику, які мали чинні договори страхування на дату розрахунку.

П'ятим фактором, який звітна установа має враховувати при створенні свого ризик-профілю, є географічний чинник. Повинна бути здійснена оцінка ризиків щодо розташування самої установи, проаналізоване місцезнаходження та резидентність клієнтів, розташування контрагентів, за допомогою яких здійснюється передача або отримання звітною установою активів. Особливістю застосування даного фактору страховою компанією non-life сектору може бути оцінка географічних ризиків щодо всіх підрозділів, які надають послуги страхування, оскільки продаж страхових продуктів, зазвичай, здійснюється за допомогою штатних продавців або страхових агентів через розгалужену мережу реалізації. Відповідно, страхова компанія повинна враховувати місцезнаходження всіх своїх філій та страхових посередників. Іншою особливістю є право страхової компанії, яка не є учасником ринку страхування життя, не здійснювати заходи належної перевірки щодо клієнтів з низькою сумою страхової премії [22]. Для подолання ризику відсутності географічних даних клієнтів з низькою сумою страхової премії страхова компанія може використовувати інформацію, надану постачальниками AML/CFT-даних. Зазвичай, такі дані отримуються

звітними установами в автоматичному режимі за допомогою API-налаштувань в момент створення заявки на отримання фінансової послуги.

Шостим фактором для цілей розрахунку ризик-профілю установи є здійснення аналізу каналів надання та отримання послуг. При розрахунку даного фактору необхідно враховувати ризики співпраці з агентами та ризики використання інформації, отриманої від інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Відповідно, страхова компанія non-life сектору в першу чергу має визначитись зі способом встановлення ділових відносин з клієнтами. Продаж страхових продуктів може здійснюватися «класичним» способом, при якому клієнт звертається за послугою страхування безпосередньо до філії страховика, або віддалено, який передбачає купівлю страхового полісу в мережі Інтернет. Після аналізу та оцінки ризиків, пов'язаних зі способом продажу страхових продуктів, страховик має оцінити ризики, характерні для кожного виду верифікації клієнта. Небанківська фінансова установа при здійсненні верифікації клієнта має право отримувати ідентифікаційний документ шляхом пред'явлення клієнтом оригіналу такого документа уповноваженому працівнику установи. Альтернативою є пред'явлення оригіналу документа клієнтом під час верифікації, яка була здійснена в режимі відеотрансляції. Крім того, для верифікації клієнта-фізичної особи може використовуватись Система BankID НБУ або страхова компанія може отримувати електронну копію ідентифікаційного документа клієнта [20]. Слід звернути увагу, що незважаючи на використання страховою компанією агентів, саме звітна установа залишається відповідальною за здійснення належної ідентифікації та верифікації своїх клієнтів.

Інший фактор, який повинна використовувати небанківська фінансова установа при розрахунку свого ризик-профілю, пов'язаний з оцінкою контрагентів, за участю яких звітна установа здійснює дії з активами. Даний фактор є суттєвим для страхової компанії non-life сектору, оскільки страховик

акумулює значний обсяг страхових платежів клієнтів, які обліковуються на його балансі та вважаються тимчасово вільними коштами. Для можливості оперативного здійснення виплати страхового відшкодування, страховик формує технічні резерви та розміщує їх у ліквідні активи. Розміщення коштів, в першу чергу, здійснюється через банки, які залучають депозитні кошти та можуть мати статус уповноважених первинних дилерів при купівлі державних цінних паперів. Однак, страхова компанія має можливість розміщувати тимчасово вільні кошти в інші форми прийнятних активів, які допустимі для цілей розрахунку регулятивного капіталу [23]. Відповідно, страхова компанія non-life сектору, при розміщенні коштів в такі активи, зобов'язана здійснити перевірку всіх контрагентів, що причетні до процесу купівлі-продажу активів, та встановити їм рівень ризику.

Восьмим фактором є необхідність врахування звітною установою інших обставин, які мають великий вплив на розрахунок ризик-профілю суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Враховуючи правовий режим воєнного стану в Україні, такими факторами, в першу чергу, можуть бути: ризики збоїв при автоматичній перевірці інформації щодо клієнтів партнерами з автоматизації страхової компанії, застосування санкцій проти установи, її кінцевих бенефіціарних власників чи інших акціонерів, заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу.

Висновки. Відповідно до міжнародних рекомендацій FATF, оцінка ризиків має бути диференційованою в залежності від сектору економіки. При формуванні моделі оцінки ризиків, мають бути врахованими не тільки фактори додаткового ризику, а й фактори, які здатні знизити ризик. Законодавством України визначено обов'язок звітної установи застосовувати ризик-орієнтований підхід. Дана вимога стосується як встановлення ризик-профілю клієнта, так і визначення ризик-профілю звітної установи.

При визначенні ризик-профілю страхової компанії non-life сектору запропоновано використовувати дані щодо частки ринку в зароблених страхових преміях та в виплачених страхових відшкодуваннях. В межах оцінки продуктів та послуг рекомендовано встановлювати ризик щодо кожного страхового продукту. При розрахунку географічного чиннику пропонується аналізувати місцезнаходження діючих страхових агентів. Додатковим показником ризику є використання віддаленої верифікації клієнтів або передачі права її здійснення страховим агентам. До інших вагомих чинників, які можуть вплинути на рівень ризик-профілю страхової компанії, пропонується віднести ризики в сфері автоматизації та санкцій.

При здійсненні подальших досліджень рекомендується ідентифікувати показники ризиковості в межах кожного з факторів ризик-профілю звітної установи, орієнтуючись на вид економічної діяльності, який є пріоритетним для такої компанії. Це дозволить виокремити ризики, які є характерними для установи, та знизити витрати ресурсів на аналіз непрофільних ризиків. Іншим вагомим результатом такого підходу буде підвищення якості системи управління ризиками звітної установи у сфері фінансового моніторингу.

Список використаних джерел

1. Majewski K. Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML ACT. *Roczniki Administracji i Prawa*. 2020. Vol. 4, № XX. P. 51–59. DOI: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8377>.
2. Nazzari, M., Aziani, A. From (Possible) Detection to Action: The Real-World Impact of Suspicious Transaction Reports in Italy. *Crime Law Soc Change*. 2025. Vol. 83 (44). DOI: <https://doi.org/10.1007/s10611-025-10220-x>.
3. Ferwerda J., Reuter P. National assessments of money laundering risks: Stumbling at the start. *Risk Analysis*. 2024. Vol. 44, № 9. P. 2001–2007. DOI: <https://doi.org/10.1111/risa.14302>.

4. Azli, M. N. A., & Haron, R. The competency and awareness level of anti-money laundering & counter financing terrorism (AML/CFT) risk judgment amongst malaysian banking compliance officers. *Insight Journal (IJ)*. 2024. Vol. 11(1). P. 28-50. URL: <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/95184> (дата звернення: 01.08.2025).

5. A. H. Jamil et al. Money laundering risk judgement by compliance officers at financial institutions in Malaysia: the effects of customer risk determinants and regulatory enforcement. *Journal of Money Laundering Control*. 2023. Vol. 26 (3). P. 535–552. DOI: <https://doi.org/10.1108/jmlc-01-2022-0004>.

6. Syed Saqlain Ul Hassan, Saima Sajid. Compliance with anti-money laundering laws and their impact on banking operations in Pakistan: banking expert's opinion. *International Journal of Law and Management*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0221>.

7. H. Ogbeide et al. Rethinking Experts' Perceptions in Money Laundering Risk Assessment. *European Journal on Criminal Policy and Research*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10610-024-09586-w>.

8. X. Luo et al. MLaD2: A Semi-supervised Money Laundering Detection Framework Based on Decoupling Training. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS)*. 2024. Vol. 19. P. 4518–4533. DOI: <https://doi.org/10.1109/tifs.2024.3380262>.

9. Alexandre, C. R., Balsa, J. Incorporating machine learning and a risk-based strategy in an anti-money laundering multiagent system. *Expert Systems with Applications*. 2023. Vol. 217. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119500>.

10. Yang C.-C., Chuang H., Kao D.-Y. The Proposed PDCA Model to Counter Money Laundering. *Procedia Computer Science*. 2022. Vol. 207. P. 2454–2463. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.303>.

11. Sifat I., Ahzam Tariq S., Donselaar D. Suspicious Trading in Nonfungible Tokens (NFTs). *Information & Management*. 2023. Vol. 61. № 1. P. 103898. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.im.2023.103898>.

12. Meinzer, M., Harari, M., Millán, L., Schultz, A., & Kafteranis, D. Know your red flags: Geographic risks in (suspicious) transaction monitoring. *AI, Law and Ethics in Countering Financial Crime*. Cambridge University Press. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5256788>.

13. Pocher, N., Zichichi, M., Merizzi, F. et al. Detecting anomalous cryptocurrency transactions: An AML/CFT application of machine learning-based forensics. *Electronic Markets*. 2023. Vol. 33. № 1. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00654-3>.

14. Буряченко А., Служенко А. Скорингова модель для оцінки ризиків фінансових злочинів. *Економіка та суспільство*. 2024. № 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-66>.

15. Кузьменко О. В., Бойко А. О., Доценко Т. В. Ризик легалізації коштів клієнтом банку від азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет: підходи до вимірювання. *Вісник Сумського державного університету*. 2022. № 3. С. 31-41. DOI: <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.3-3>.

16. Shaikh A. K., Al-Shamli M., Nazir A. Designing a relational model to identify relationships between suspicious customers in anti-money laundering (AML) using social network analysis (SNA). *Journal of Big Data*. 2021. Vol. 8. № 1. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00411-3>.

17. The FATF Recommendations. URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html> (дата звернення: 01.08.2025).

18. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №

361- IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

19. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

20. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 107. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

21. Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затверджене постановою Правління НБУ від 14 квітня 2021 року № 30. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0030500-21#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

22. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 21 травня 2024 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3720-20#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

23. Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201500-23#n20> (дата звернення: 01.08.2025).